

SANOAT KORXONALARIDA MEHNATGA HAQ TO'LASH TIZIMINI BOSHQARISH

Toshov M.H.

Osiyo xalqaro universiteti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15298385>

Annotsatsiya. Bozor iqtisodiyoti sharoitida ish haqi mamlakat iqtisodiyotining asosiy elementlaridan biri hisoblanadi. Uning hajmi mehnat unumdorligini oshirishni, natijada korxonalar va tashkilotlarning tadbirkorlik faoliyati samaradorligini oshirishni, mamlakatda qulay iqtisodiy muhitni yaratishni, mehnatkashlar farovonligini umumiy oshirishni belgilaydi. Ish haqi - bu ishlatilgan ishlarning miqdori va sifatini hisobga olgan holda, amalda ishlagan vaqt uchun hisoblangan ish haqi, foydalanilgan sxemalardan biriga muvofiq hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Ish haqi, korxonalar, bandlik, rag'batlantirish.

Iqtisodiyotda har bir korxonalar, tashkilot umuman olganda iqtisodiy faoliyat bilan band bo'lgan har bir xo'jalik yurituvchi tashkilot xodimlarga ish haqi to'lashda qo'shimcha ravishda, xodimga quyidagi to'lov turlari bo'lgan qo'shimcha ish haqi hisoblab chiqilishi va to'lanishi mumkin:

- muntazam ta'til uchun to'lov;
- emizikli onalarga ishdan bo'shatish uchun tanaffuslar to'lash;
- voyaga yetmaganlarga davlat vazifalarini yoki jamoat ishlarini bajarishda ularga imtiyozli soatlar to'lash;
- ishdan bo'shatilganda ishdan bo'shatish nafaqasini to'lash.

Qo'shimcha ish haqining o'ziga xos xususiyati shundaki, ular ish bajarganligi uchun emas, balki xodim ishlashi mumkin bo'lgan, lekin qonundan kelib chiqadigan majburiyatlar tufayli ishlamaslikka majbur bo'lgan vaqt uchun to'lanadi.¹ Majburiyatlarning bunday bajarilishi xodimning moliyaviy ahvoriga ta'sir qilmasligi kerakligi sababli, u ishlaganidek haq to'lanishi kerak. Bunday hollarda kompensatsiyani hisoblashda asos bo'lib, xodimning o'rtacha kunlik (yoki o'rtacha soatlik) ish haqi Mehnat kodeksida belgilangan tartibda hisoblab chiqiladi: hisob-kitob davri uchun ish haqi ishchilar soniga bo'linadi. ma'lum bir davrdagi kalendar ish kunlari, so'ngra olingan o'rtacha kunlik daromadlar kompensatsiya qilnadigan kunlar soniga ko'paytiriladi.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar va nafaqalar miqdorini oshirish to'g'risida" 2018-yil 13-oktabrdagi PF-5553-son Farmoniga muvofiq 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida. – T.: 2022 yil 28 yanvar, PF-60-son. Soha iqtisodiyoti va menejmenti. O'quv qo'llanma. N.N.Rasulova, Z.Q.Jumayeva – Toshkent: 2020. - 220 b. Ibragimova S.A., Alimxodjaev S.R. Ishlab chiqarish menejmenti, O'quv qo'llanma –T; ToshDTU, 2010-158 b.

April, 2025-Yil

Masalan, foydalanilmagan ta'til uchun kompensatsiyani hisoblashda o'rtacha ish haqini to'lash bilan bog'liq bo'lgan davrdan oldingi 3 kalendar oyi, boshqa hollarda esa oldingi 12 oy hisoblash davri sifatida qabul qilinadi.

Shuni ta'kidlash kerakki, to'lovlar va xodim vaqtincha mehnatga qobiliyatsizlik yoki onalik uchun nafaqa olgan yoki korxonada faoliyati to'xtatilganligi sababli ishlamagan yoki ta'tilda bo'lgan vaqt, shuningdek, boshqa hollarda to'lovlar yoki o'rtacha ish haqini saqlab qolish.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Mehnatga haq to'lash, pensiyalar va boshqa to'lovlar miqdorlarini aniqlash tartibini takomillashtirish to'g'risida" 2019-yil 21-may PF-5723-son² Farmonining ijrosini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qiladi:

1. Mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori Mehnatga haq to'lash bo'yicha yagona tarif setkasining asosi etib qabul qilinsin va Mehnatga haq to'lash bo'yicha yagona tarif setkasi 1-ilovaga muvofiq tasdiqlangan.

2. Xodimlar mehnatiga haq to'lashni tashkil etish asosi sifatida Mehnatga haq to'lash bo'yicha yagona tarif setkasidan foydalanuvchi tashkilotlar mehnatga haq to'lashning eng kam miqdoridan kelib chiqib, qo'llanilayotgan tarif koeffitsiyentlari o'z vaqtida qayta hisoblab chiqilishini ta'minlangan. O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar va nafaqalar miqdorini oshirish to'g'risida" 2018-yil 13-oktabrdagi PF-5553-son Farmoniga muvofiq ishlab chiqiladigan davlat boshqaruvi organlari, budget va davlat tashkilotlarining mehnatga haq to'lash tizimini tubdan takomillashtirish konsepsiyasi loyihasida quyidagilarni nazarda tutsin:

Davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari xodimlari mehnatiga to'lanadigan haq miqdorini va ularni moddiy rag'batlantirishning boshqa turlarini aniqlashga yagona uslubiy yondashuvni;

Ayrim vazirlik va idoralar uchun tarif stavkalariga oshib boruvchi koeffitsiyentlar, shuningdek, mahalliy davlat hokimiyati organlarining mehnatga haq to'lash bo'yicha guruhlari belgilanishi natijasida vazirliklar va idoralar, shu jumladan ularning hududiy bo'linmalari o'rtasida mehnatga haq to'lashda ayni vaqtda mavjud bo'lgan tabaqalashuvni bekor qilishni;

Moddiy rag'batlantirish miqdorlarining xodim faoliyati samaradorligining muhim ko'rsatkichlariga, uning bilim va ko'nikmalariga, bajaradigan mehnat funksiyalarining murakkabligi va javobgarligi darajasiga bevosita bog'liqligini belgilash.

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar va nafaqalar miqdorini oshirish to'g'risida" 2018-yil 13-oktabrdagi PF-5553-son Farmoniga muvofiq

2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida. – T.: 2022 yil 28 yanvar, PF-60-son.

Aprel, 2025-Yil

Ish haqi tovar “ish kuchi” qiymatining puldagi ifodasidir. Uning qiymati ishlab chiqarish sharoitlari va bozor omillari - talab va taklif bilan belgilanadi, ularning ta'sirida ish haqi mehnat narxidan chetga chiqadi. Bozor sharoitida mehnatga haq to'lash bir qancha holatlarga asoslangan³.

Shuningdek, iste'molchini talabi va konyukturasi holati ishchi omil, qaysiki jamoa va aloxida ishchi daromadi darajasini belgilaydi. Bunday holat ishlab chiqaruvchilarni ko'paytirish o'rniga iqtisodiy ma'suliyat va yaratilgan mahsulot natijalarini uning sifat darajasi va bahosi xalqni keng talabiga bog'liqligini oshiradi.

Bozor sharoitida ishchi kuchlarini harakati kuchayadi. Korxonalar faoliyati o'zgaradi, sababi bozorda barcha yangi tovar nomenklaturasi va sifatiga talablari baholanadi kuchayadi, bir-xil ishlab chiqarish yo'qoladi, boshqalari dunyoga keladi. Unchalik zarur bo'lmagan omillar migratsion jarayonlar sodir bo'lib boradi.

Tadqiqotlar va amaliyot tajribalari shuni ko'rsatadiki, korxonalar faoliyatining samaradorligi asosan korxonalar mutahassis kadrlariga bog'liq bo'ladi. Bozor munosabatlariga o'tish bilan korxonalar mehnatga haq to'lash sohasida katta mustaqillikka erishdilar. Tahlillar natijasida shu narsa ma'lumki, bu davrga kelib korxonalarda mehnatga haq to'lashda ko'proq vaqtbay-mukofotli va tarifsiz haq to'lash, shuningdek, shartnoma asosida haq to'lashdan foydalana boshladilar.

Kadrlar, mehnat unumdorligi va ish haqi o'zaro chambarchas bog'liq bo'lgan tushunchalar hisoblanadi. Har bir korxonada mehnat va ish haqi bo'yicha reja tuzilib, uning maqsadlari ishchi kuchidan foydalanishni yaxshilash zahiralarini topish va shu asosda mehnat mahsulдорligini oshirishga qaratilgan bo'lishi lozim.

Bu rejalariga ko'ra, mehnat unumdorligining o'sish sur'ati o'rtacha ish haqi sur'atlaridan tezroq o'sishi lozim. Ishlar malakasi- mutaxassislik bilimi va amaliy tajriba darajasi bilan belgilanadi hamda ular bajaradigan aniq tur ishning murakkablik darajasini ifodalaydi. Kadrlar stabililik koefitsienti bir butun korxonalar yoki alohida bo'linmalarida ishlab chiqarish boshqaruvini tashkil etish darajasini baholashda foydalanish tavsiya etiladi.

XULOSA

Shunday xulosa qilsak, ish haqi mehnatning narxidir. Uning hajmi va dinamikasi bozor omillari va birinchi navbatda talab va taklif ta'sirida shakllanadi.⁴

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar va nafaqalar miqdorini oshirish to'g'risida” 2018-yil 13-oktabrdagi PF-5553-son [Farmoniga](#) muvofiq 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida. – T.: 2022 yil 28 yanvar, PF-60-son.

⁴ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar va nafaqalar miqdorini oshirish to'g'risida” 2018-yil 13-oktabrdagi PF-5553-son [Farmoniga](#) muvofiq

April, 2025-Yil

O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida mehnatga haq to'lashning turli shakllari va tizimlaridan foydalanishni nazarda tutadi, ularning har biri o'zining kuchli va zaif tomonlariga ega, shuningdek, har xil turdagi tashkilotlarda o'zlarining tashkiliy funktsiyalarini bajarishda qo'llash uchun turli imkoniyatlarga ega. Shu bilan birga, optimal ish haqi tizimi faoliyatning o'ziga xos xususiyatlarini va korxonada va uning xodimlarining ehtiyojlarini hisobga olgan holda puxta ishlab chiqilgan tizim hisoblanadi.

Ishlab chiqarish asosiy fondari moddiy ishlab chiqarish sohasida qatnashadi. U o'zining jadal qilish tsikli davomida ishlab chiqarish jarayonida bir necha marta ishlatiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Abbosova, A., & Toshev, M. H. (2025). RAQAMLI IQTISODIYOT–MAMLAKAT IQTISODIYOTINI TARAQQIY ETISHIDAGI ASOSIY OMIL SIFATIDA. *Modern Science and Research*, 4(2), 379-386.
2. Toshov, M. (2025). STATE PROGRAMS IN DEVELOPMENT AND PLANNING OF REGIONAL INFRASTRUCTURE. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(1).
3. Toshov, M. H., & Nizomov, S. (2025). O'ZBEKISTON BANK-MOLIYA TIZIMI. *Modern Science and Research*, 4(3), 194-201.
4. Bobojonova, M. J., & Toshev, M. H. (2025). INKLYUZIV YASHIL IQTISODIYOT VA UNING HOZIRGI KUNDAGI HOLATI TAHLILI. *MODERN EDUCATIONAL SYSTEM AND INNOVATIVE TEACHING SOLUTIONS*, 1(6), 197-205.
5. Bobojonova, M. J., & Toshev, M. H. (2025). YASHIL TRANSFORMATSIYA: BARQARORLIKNING YANGI DAVRI. *STUDYING THE PROGRESS OF SCIENCE AND ITS SHORTCOMINGS*, 1(5), 102-110.
6. Bobojonova, M. J., & Toshev, M. H. (2025). YASHIL IQTISODIYOTDA BIOXILMAXILLIK VA BIOXILMA XILLIKNING AFZALLIK TOMONLARI. *MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS*, 1(5), 170-178.
7. Hakimovich, T. M. (2025). HUDUDLARNI STRATEGIK REJALASHTIRISH VA BOSHQARISHNING ASOSIY BOSQICHLARI. *ANALYSIS OF MODERN SCIENCE AND INNOVATION*, 1(4), 225-232.
8. Hakimovich, T. M. (2025). HUDUDLAR IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI. *THEORY OF SCIENTIFIC RESEARCHES OF WHOLE WORLD*, 1(3), 157-166.

Апрел, 2025-Йил

9. Hakimovich, T. M. (2025). KORXONALARDA RAQOBATBARDOSH EKSPORTNI YO'LG'A QO'YISH VA MARKETING STRATEGIYALARI. *ANALYSIS OF MODERN SCIENCE AND INNOVATION*, 1(4), 193-205.
10. Hakimovich, T. M. (2025). O 'ZBEKISTON IQTISODIYOTNI IJTIMOYIY-IQTISODIY RIVOJLANISH DINAMIKASI. *THEORY OF SCIENTIFIC RESEARCHES OF WHOLE WORLD*, 1(3), 224-233.
11. Hakimovich, T. M. (2025). STRATEGIYA-HUDUDLAR IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY OBYEKTI SIFATIDA. *ANALYSIS OF MODERN SCIENCE AND INNOVATION*, 1(4), 276-283.
12. Bobojonova, M. J., & Toshev, M. H. (2025). JAHON BOZORIDA YASHIL IQTISODIYOTNI MOLIYALASHTIRISH TENDENSIYASI: FAKTLAR VA KO'RSATKICHLAR ASOSIDA TAHLIL. *THEORY OF SCIENTIFIC RESEARCHES OF WHOLE WORLD*, 1(4), 120-128.
13. Toshov, M. (2023). HR BOSHQARMASIDA KPI TIZIMI. *Modern Science and Research*, 2(12), 470-476.
14. Hakimovich, T. M. (2025). EKSPORT RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA DIVERSIFIKATSIYANING AHAMIYATI. *STUDYING THE PROGRESS OF SCIENCE AND ITS SHORTCOMINGS*, 1(4), 112-121.
15. Hakimovich, T. M. (2025). O 'ZBEKISTONDA EKSPORTNI RAG 'BATLANTIRISH UCHUN FOYDALANILADIGAN MOLIYAVIY VOSITALAR TAHLILI. *MODERN EDUCATIONAL SYSTEM AND INNOVATIVE TEACHING SOLUTIONS*, 1(5), 141-150.
16. Qudratova, G. (2025). THE IMPORTANCE OF ECONOMETRIC RESEARCH IN STUDYING THE COMPETITIVENESS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(2), 305-307.
17. Sodiqova, N. T., & Yuldasheva, H. (2025). IQTISODIYOT FANINING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI. *Modern Science and Research*, 4(3), 182-187.
18. Alimova, S. (2025). SPIRITUALIZATION OF STUDENTS THROUGH FOLK PEDAGOGY DEVELOPMENT TECHNOLOGIES. *Академические исследования в современной науке*, 4(5), 118-122.
19. Khalilov, B. (2025). GLOBAL ECONOMIC INFLUENCES IN THE USA. *Journal of Applied Science and Social Science*, 1(2), 644-647.
20. Toshov, M. (2025). STATE PROGRAMS IN DEVELOPMENT AND PLANNING OF REGIONAL INFRASTRUCTURE. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(1).

21. Ikromov, E. I., & Safarova, J. R. (2025). INNOVATSIYALAR XALQLARNI QASHSHOQLIKDAN QUTQARISH OMILI SIFATIDA. *Modern Science and Research*, 4(3), 156-161.
22. Azimov, B., & Mukhiddinova, N. (2025). THE INTERDEPENDENCE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND BUSINESS COMPETITIVENESS. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(1), 103-109.
23. Raxmonqulova, N., & Muxammedov, T. (2025). IQTISODIY BILIMLARNING INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARISHDAGI AHAMIYATI VA DOLZARBLIGI. *Modern Science and Research*, 4(3), 207-212.
24. Shadiyev, A. (2025). EDUCATION MANAGEMENT IN PRIVATE UNIVERSITIES IN UZBEKISTAN: DEVELOPMENT STRATEGIES, CHALLENGES AND PROSPECTS. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(2), 308-313.
25. Naimova, N. (2025). MANAGEMENT OF THE INNOVATION PROCESS IN ENTERPRISES. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(2), 302-304.
26. Supiyevna, B. M. (2025). O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA «G 'AZNACHILIKNI JORIY ETISH» KONSEPSIYASINING YARATILISHI. *STUDYING THE PROGRESS OF SCIENCE AND ITS SHORTCOMINGS*, 1(6), 49-54.
27. Jumayeva, Z. (2025). FEATURES OF STRATEGIC MANAGEMENT OF A TOURIST COMPANY. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(2), 297-301.
28. Bobojonova, M. J. (2025). ISHLAB CHIQUARISH VA UNING IQTISODIYOTDAGI O'RNI. *Modern Science and Research*, 4(3), 144-150.
29. Jumayeva, Z. Q., & Nurmatova, F. S. (2025). BANKLARARO RAQOBATNING PAYDO BO 'LISH TARIXI VA NAZARIY YONDASHUVLAR. *Modern Science and Research*, 4(3), 361-367.
30. Ibragimov, A. (2025). TAX SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN: GENERAL DESCRIPTION. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(2), 290-293.
31. Djurayeva, M. (2025). FEATURES OF THE ORGANIZATION OF PERSONNEL MANAGEMENT IN MODERN ORGANIZATIONS AND ENTERPRISES. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(2), 287-289.
32. Igamova, S. (2023). ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 27, 27.

Aprel, 2025-Yil

33. Raximova, L. (2025). THE IMPACT OF THE SHADOW ECONOMY ON THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(1), 585-590.
34. Aslanova, D. (2025). APPLICATION OF INVESTMENT PROGRAMS IN TOURISM DEVELOPMENT. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(1), 874-878.
35. Izatova, N. (2025). ISSUES OF IMPROVEMENT OF PROFESSIONAL AND PERSONAL QUALITIES OF STUDENTS IN THE PROCESS OF ECONOMIC EDUCATION. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(2), 294-296.
36. Jumayev, B. (2025). BIG DATA: CUSTOMER CREDIT ANALYSIS USING DIGITAL BANKING DATABASE. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(2), 1056-1059.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH